

आज के समय में योग का बढ़ता हुआ महत्व

संगीता देवी

प्रवक्ता, बी. एस. एम. (बी. एड.) कॉलेज,
रुड़की हरिद्वार (उत्तराखंड)

Received : 30/08/2022

1st BPR : 04/09/2022

2nd BPR : 10/09/2022

Accepted : 16/09/2022

Abstract

11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 117 सदस्यों द्वारा 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस को प्रस्ताव को मंजूरी मिली। जिसके बाद 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। योग करने से मनुष्य का मन और आत्मा संतुलित रहती है। लेकिन मात्र शरीर को सुडोल बनाने और मन को कुछ जनों के लिए नियंत्रण में रखने से मनुष्य का उद्देश्य पूरा नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति भक्ति योग से ही संभव है। अब तक 8 योग अंतरराष्ट्रीय दिवस आयोजित किए जा चुके हैं। जिनकी थीम अलग-अलग है। कोई मानवता के लिए योग तो कोई पर्यावरण से संबंधित थीम रखी गई है। योग कोरोना महामारी से बचने में भी सहायक है। योग विज्ञान जीवन यापन का सच्चा पथ प्रदर्शक है। ज्ञान का जीवन से सीधा संबंध होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोगात्मक क्रियात्मक विज्ञान की आवश्यकता रही है। योग पूर्णतः प्रायोगिक मनोविज्ञान है। इस प्रकार योग मानव का चौमुखी विकास करता है।

Key words: वर्तमान काल, योग एवं उसका महत्व।

प्रस्तावना

अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। डा० श्री प्रकाश बरनवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबद्ध सोसाइटी का कहना है कि 21 जून का यह दिन प्रति वर्ष का सबसे लम्बा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को - मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदी जी ने 27 सितम्बर 2014 को - संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि “ योग भारत की प्राचीन परम्परा का एक अमूल्य उपहार है। यह शरीर और दिमाग की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आइए एक अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं।” जिसके बाद 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 117 सदस्यों द्वारा 21 जून को अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस को प्रस्ताव को मंजूरी मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रस्ताव को १० दिन के अन्दर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। भारत में प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जी की अपील के बाद 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव की अमेरिका द्वारा मंजूरी दी। इसके बाद सर्वप्रथम इसे 21 जून 2015 को पूरे विश्व में विश्व योग दिवस के नाम से मनाया गया।

1st अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस

देश ही नहीं विदेशों में पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया गया। संयुक्त राष्ट्र के बाद 21 जून 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 35 हजार से आधक लोगो और 4 देशों के प्राप्तिनिधियो ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे। न्यूयार्क के टाइम्स स्क्वायर पर करीब 30 हजार लोगों ने एक साथ योग किया था। पहला रिकार्ड 35,985 लोगो के साथ योग करना और दूसरा रिकार्ड 84 देशों के लोगो के द्वारा इस समारोह में हिस्सा लेना। पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी - "सद्भाव और शांति के लिए योग" (Yoga for peace and harmony)

भारत में पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 को मनाने के लिए भाजपा के साथ रामदेव ने भी इस आयोजन के लिए खास तैयारियां की थी। विश्व दिवस को यादगार बनाने और पूरे विश्व के योग के प्रति जागरूक करने के लिए कामदेव में 35 मिनट का विशेष पैकेज तैयार किया।

21 जून 2015 को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के सफल होने के साथ ही भारत में दो विश्व रिकार्ड भी कायम कर लिए है। योग दिवस का मुख्य समारोह दिल्ली के राजपथ पर हुआ जिसमें खुद **प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी** ने सिरकत की। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजपथ के मंच को साझा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ कुल **6 अन्य लोगो** की मौका मिला। प्रधानमंत्री कार्यालया में चार योग गुरु जिसमें **बाबा रामदेव, (S-VYASA) के प्रमुख एच.आर. नागेंद्र, श्रीमती हंसा जी, जयदेव, योगेंद्र और स्वामी आत्माप्रियनंदा** को शामिल किया गया साथ ही आयुष मंत्री **श्रीपद नाईक और आयुष मंत्रालय सचिव निलंजन सन्याल** के मंच पर बैठने को मंजूरी मिली थी।

2nd अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

भारत में हर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य आयोजन अलग - अलग राज्यों में हुआ है। दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2016 का मुख्य आयोजन **चंडीगढ़** में हुआ। मुख्य आयोजन में **पी.एम. मोदी** शामिल हुए। इसमें करीब **15035 हजार लोग** शामिल हुए। इस योग दिवस में **170 देशो** ने हिस्सा लिया। दूसरे योग दिवस की थीम थी - **युवाओं को जोड़ें (yoga to connect youth)**।

इस मौक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि हमें योग को पूरी दुनिया में फैलाना है योग के जरिए डायबिटीज को नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा अभी भी कई देशों में लोगों को योग का अर्थ पता नहीं। योग दिवस पर पहली बार **150 दिव्यांग** भी शामिल हुए।

चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम के दौरान **30 हजार लोग** मौजूद रहे। उप राष्ट्रपति श्री **एम हामिद अंसारी** ने कहा कि योग विकासशील देशों के सार्वजनिक स्वास्थ्य की रूपरेखा को सुधारने में योग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। योग एक वैज्ञानिक कला है जिसका उद्देश्य शरीर को निरोग रखते हुए आत्मा की शक्तियों एवं ऊर्जा को उध्वमुखी बनाना है

3rd अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

तीसरा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2017 का मुख्य आयोजन **यू. पी की राजधानी लखनऊ** में किया गया। पी.एम. मोदी के नेतृत्व में लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में करीब **55 हजार लोगों** ने हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में भी हजारों लोगो ने एक साथ योग किया। तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी - **स्वास्थ्य के लिए योग (Voga for health)**

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सिटी मॉटेसरी स्कूल के 72 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जो 21 जून को तीसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में न्यूयॉर्क में भारत को प्रतिनिधित्व करने वाले थे।

योग को नागरिकों के जीवन में परिचित कराने के लिए, **आयुष मंत्रालय** ने देश के लगभग हर जिले में केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद के माध्यम से एक महीने का मुफ्त योग शिविर शुरू किया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम **21 मई** से शुरू हुआ था। मिश्रा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की समाप्ति के बाद भी योग गतिविधियों का आयोजन परे साल योग का एक स्थायी माहौल बनाया जाना चाहिए।

4th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2018 का मुख्य आयोजन उत्तराखंड की राजधानी **देहरादून** में किया गया। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ करीब **50,000 से अधिक लोगो** ने हिस्सा लिया। इस बार सऊदी अरब भी शामिल हुआ। 4 अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी - **शांति के लिए योग (Yoga for peace)**

इस साल के योग दिवस पर योग के अलावा शांति का संदेश दिया गया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के दिन एक थीम या स्लोगन जारी किया जाता है। जिसके माध्यम से लोगो में एक मैसेज भेजने की कोशिश की जाती है। पिछले साल लोगो को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए Yoga for health का स्लोगन दिया गया था। लेकिन इस बार की थीम "योग फॉर पीस" रखी गई है। योग दिवस के दिन पूरे उत्साह और जोश के साथ योग आसन किया जाता है जिससे हमारे जीवन में योग का महत्व नजर आता है। योग के प्रति जागरूकता लाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमो का आयोजन किया जाता।

मानसिक तनाव से छुटकारा पाना हो या काम पर कॉन्सट्रेंट करना हो, सभी के लिए योग मदद करता है।

5th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

देश में पांचवा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 का मुख्य कार्यक्रम झारखण्ड की राजधानी **रांची** में आयोजित किया गया था। मुख्य आयोजन में **PM मोदी** भी शामिल हुए इस वर्ष की थीम थी - **योगा फॉर क्लाइमेट (Yoga for climate action)**

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 के उपलक्ष में इस थीम के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही थी कि योग का अभ्यास करने से जलवायु परिवर्तन का समाधान मिल सकता है। योग आसनो के अभ्यास से शरीर और मन के बीच एक आंतरिक संतुलन कायम होना होता है। यह अपने और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करता है।

इस दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने झारखण्ड के रांची में एक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

6th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर 21 जून 2020 को 6th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाइन माध्यम से मनाया गया। इसकी थीम थी - "योगा फॉर हेल्थ योगा एट होम" इस वर्ष की शुरुआत में दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी बनकर सामने आया है। संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने लोगों को घर पर ही रह कर परिवार के साथ योग करने की अपील की।

महामारी के दौरान शारीरिक गतिविधि की सिफारिशों को बनाए रखने की चुनौती कई गुना है। जब सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन भी आवश्यक है शारीरिक गतिविधि के विभिन्न तरीके हैं जो ने इस अभूतपूर्व और चुनौतीपूर्ण समय में भी किया जा सकता है। छोटी जनों में भी चलना, नृत्य करना, घर पर आश्रित होकर व्यायाम, योगा करके और घरेलू काम जैसे सफाई और बागवानी करना। घर पर सक्रिय रहने के लिए अन्य साधन है।

7th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

भारत में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव कोविड-19 महामारी के कारण **virtually** आयोजित किया गया। और मुख्य कार्यक्रम केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया जिसके बाद दूरदर्शन पर common yoga protocol का लाइव प्रदर्शन प्रसारित किया गया। इसकी थीम थी -**योगा फॉर वैलनेस (yoga for Wellness)** योगा एक प्राचीन शारीरिक और मानसिक अभ्यास है जो लोगों को शांति, आत्मविश्वास और साहस देता है। जिसके माध्यम से वह बेहतर तरीके से कई गतिविधियां कर सकते हैं। दुनिया भर में योग विभिन्न रूपों में प्रचलित है। दुनिया भर के लोगों में स्वस्थ और कायाकल्प रहने और सामाजिक अलगाव और अवसाद से लड़ने के लिए योग को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति महामारी के दौरान देखी गई है।

8th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

योग करने से शारीरिक थकान के साथ-साथ मानसिक तनाव भी दूर होता है, इस दिन योग के लाभों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2022 को भारत तथा संपूर्ण विश्व युद्ध में आयोजित होने वाले 8th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 के लिए "**मानवता के लिए योग**" थीम का चयन किया है। योग लोगों को ऊर्जावान रखने एवं कोविड-19 हमारी जैसे कठिन समय के दौरान एक सुदृढ़ प्रतिरक्षा प्रणाली बनाए रखने में सहायता करता है। जिस तरह महामारी के चरण के दौरान योग में कष्टों को कम करने एवं कोविड-19 पश्चात उभरते हुए वो राजनीतिक परिदृश्य में भी मानवता की सेवा की आठवां योग दिवस **कर्नाटक के मैसूर** में हुआ। जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। योग प्रत्येक व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।

निष्कर्ष

योग मनुष्य को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। योग करने से मनुष्य का मन और आत्मा संतुलित रहती है। लेकिन मात्र शरीर को सुडोल बनाने और मन को कुछ जनों के लिए नियंत्रण में रखने से मनुष्य का उद्देश्य पूरा नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति भक्ति योग से ही संभव है। अब तक 8 योग अंतरराष्ट्रीय दिवस आयोजित किए जा चुके हैं। जिनकी थीम अलग-अलग है। कोई मानवता के लिए योग तो कोई पर्यावरण से संबंधित थीम रखी गई है। योग कोरोना महामारी से बचने में भी सहायक है। योग विज्ञान जीवन यापन का सच्चा पथ प्रदर्शक है। ज्ञान का जीवन से सीधा संबंध होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोगात्मक क्रियात्मक विज्ञान की आवश्यकता रही है। योग पूर्णतः प्रायोगिक मनोविज्ञान है। इस प्रकार योग मानव का चौमुखी विकास करता है। योग विज्ञान होने के साथ-साथ एक उत्तम जीवन जीने की कला भी सिखाता है। योग द्वारा हम अपनी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। योग हमें शारीरिक संपन्नता के साथ मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है।

संदर्भ सूची

- <https://zeenews.india.com>india>
- <https://him.wikipedia.org>wiki>
- संपूर्ण योग विद्या 2018 जैन राजीव त्रिलोक
- सभी के लिए योगासन वह प्रणायाम 2008 जैन राजीव त्रिलोक

